

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ: ИСТОРИЯ ЭПИДЕМИЙ И СОВРЕМЕННАЯ ПАНДЕМИЯ (НА ПРИМЕРЕ ДВУХ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ)

С. К. Алымкулова

orcid: 0009-0005-6459-0120

Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева, Бишкек, Кыргызстан

kadyrkyzy@rambler.ru

“Таков уж свойственный всем недостаток нашей человеческой природы, что вещи неожиданные и неизвестные внушают слишком большую самоуверенность или же слишком большой страх”

Гай Юлий Цезарь (100-44 г. до н.э.)

Аннотация: в статье рассматривается история эпидемий, которые известны тем, что оставили разрушительные и трагические последствия, до коронавируса, причем рассматриваются те эпидемии, которые включены учеными в число таковых: черная оспа, чума, холера, тиф, грипп, туберкулез, малярия, проказа, вич-инфекция, COVID-19. Цель статьи: обсудить мысль, высказываемую многими учеными: менять ли менталитет народов во избежание печальных последствий возможных в будущем инфекций.

Ключевые слова: менталитет, социо-гуманитарные науки, черная оспа, чума, холера, тиф, грипп, туберкулез, малярия, проказа, вич-инфекция, COVID-19.

Abstract: the article examines the history of epidemics known for leaving devastating and tragic consequences before the coronavirus, and examines those epidemics that scientists include among them: smallpox, plague, cholera, typhus, influenza, tuberculosis, malaria, leprosy, HIV infection, COVID-19. The purpose of the article: to discuss the idea expressed by many scientists: whether to change the mentality of peoples in order to avoid the sad consequences of possible future infections.

Key words: mentality, social and humanitarian sciences, smallpox, plague, cholera, typhus, flu, tuberculosis, malaria, leprosy, HIV infection, COVID-19.

Введение. Пандемия коронавируса свергла мир в шок. Её называют катастрофой, кризисом, сравнивают с общественным и экономическим инфарктом. Хотя сами по себе подобные всеохватывающие кризисы для мирового сообщества не новость.

Постановка вопроса. Поводом к написанию этой статьи послужила информация о предупреждении врачей в средневековье во время эпидемии чумы. Поэтому методы были продиктованы интересом к теме и литературой: сравнительно-сопоставительный, сравнительно-исторический и описательный. Предписания так тесно перекликаются с предупреждениями и рекомендациями врачей и здравоохранных служб современности в целом, что автор позволил себе изложить их смысл и суть вкратце по пунктам, в таком же порядке, в каком они излагались в средневековье:

Если достоверные и вызывающие доверие источники предупреждают о надвигающейся эпидемии (в данном случае, как выше указывалось, эпидемии чумы), необходимо незамедлительно принять меры к тому, чтобы обезопасить себя и близких;

1. Самое лучшее в случае эпидемии – это отъезд из города в загородный дом, желательно, стоящий вдали от других домов, изолированно, вместе с семьей постараться избегать контактов с внешним миром (современные врачи назвали это самоизоляцией);
2. Если уехать из города не удалось, нужно постараться избегать любых контактов, т.к. человек, с которым вы разговариваете, может оказаться больным;
3. Стараться не посещать городские порты (ныне: вокзалы и аэропорты), городские базары, не разговаривать с людьми, не прикасаться, не брать ничего из рук в руки;

4. Избегать посещений церковных служб, общих молебнов, других религиозных процессий (как актуально для Кыргызстана: ведь первые носители коронавируса были религиозные паломники);
5. Избегать флагелланства (флагелланством называли в средневековье жесточайший аскетизм: движение флагеллантов призывало своих сторонников отказаться от бытовых удобств, довольствоваться минимумом простой пищи и после коллективного моления истязать себя для «умерщвления плоти»). Началось в Северной Италии в XIII в. и распространилось по всей Европе в период эпидемии чумы 1348-1349 гг. Это движение лекарями было справедливо признано как «недейственное средство» от чумы;
6. Избегать участия в похоронах, пусть это даже близкие и родные люди,
 - a. чтобы не допустить контакта с незнакомыми людьми.
7. Выкуривать из жилого помещения дурной запах разведением огня, окуриванием смолами (благовониями), как указывалось, причины чумы не определены, замечено лишь, что эпидемия сопровождается дурными запахами.
8. Избегать пить воду из общих колодцев (т.к. прошел слух, что они могут быть отравлены евреями). Призыв к людям пить воду из собственных или проверенных источников тоже подтверждается рекомендациями медиков сегодня. Также лекари призывали все попавшие в дом вещи во время чумы либо выстирать, вымыть или при невозможности этого - сжечь;
9. При вынужденном обстоятельстве оставаться в городе остерегаться грабителей, не носить дорогих вещей, закрывать дома на запоры, чтобы не стать случайной жертвой разбойников (в Бишкеке можно стать и не случайной жертвой, а по «наводке»);
10. Если несмотря на все предосторожности, человек все-таки почувствовал недомогание, немедленно надо обратиться к лекарю и только к проверенному, вызывающему доверие, дабы не попасть в руки шарлатана;
11. Этот пункт призывает молиться.

В XX в. человечество могло вздохнуть свободно, казалось бы, средневековые эпидемии остались там же в истории, ведь XX в. так и называли веком науки и техники. Пример заражения черной оспой в Москве и способы и методы работы медиков можно как раз привести в качестве образца борьбы в современное время с подобными эпизоотиями. Если следовать событиям, в Москву привез черную оспу 23 декабря 1959 г., сам, конечно об этом и не догадываясь, художник-плакатист А.А. Кокорекин, известный как дважды лауреат Сталинской премии, побывавший в двухнедельной, как тогда говорилось, культпоездке по Индии. Через два дня он почувствовал недомогание, когда состояние его ухудшилось, врачи, предположив сильный грипп, поместили его в больницу, но, несмотря на все старания медиков, 29 декабря он скончался. Только после того, как был поставлен диагноз, незамедлительно были приняты все меры и в первую очередь стал выясняться круг общения с зараженным больным. Выяснилось, что, прилетев на день раньше, покойный художник посетил подругу, через день приехал домой. В больнице также его посещали друзья и родственники. Что примечательно, диагноз – черную оспу первой заподозрила медсестра, но врачи с регалиями не приняли ее доводов всерьез.

Теперь предстояло не дать распространиться этой опаснейшей болезни: в средневековье и почти до XVII в. она несла смерть – умирал каждый седьмой взрослый зараженный и каждый третий – ребенок. В СССР она считалась искорененной к 1936 г.

Итак, первым делом после постановки диагноза, предприняли кремацию тела заразившегося художника. Из выявленного круга общавшихся с покойным заболели медсестра, лечащий врач и истопник, который не вступал в контакт, а только находился поблизости. Все трое тяжело заболели, осталась в живых лишь медсестра.

Поставивший диагноз доктор Михаил Акимович Морозов был свидетелем оспы еще в царской России. Срочно была составлена докладная в Кремль и запланированы меры пресечения массового заражения. Учитывалось еще и то обстоятельство, что было упущено время: запоздалая диагностика опасной болезни, надвигавшиеся новогодние праздники, обилие мест большого скопления людей затрудняли задачу. Подключился КГБ, проследил цепочку контактов А. Кокорекина не только после приезда, но и в Индии и выяснил, что художник посещал церемонию захоронения брамина (брахмана), представителя высшей касты сословий в Индии, как потом оказалось, умершего от заражения черной оспой.

Широко известно, что река Ганг, священное место для индусов; они мечтают быть после смерти сожженными и погребёнными в Ганге, возле реки и в реке обычным явлением и до сегодняшнего дня являются зрелища горящих или гниющих трупов.

О том, что погребаемый брамин (брахман) умер от оспы, художник конечно же, не знал, он прикасался к покойному, даже взял на память кусок ткани с тела покойника, который подарил в Москве любовнице. Она успела сдать красивую ткань в комиссионный магазин. Теперь все усилия КГБ были направлены на выявление всех контактов. Были срочно обследованы все соседи и ближайший круг покойного художника, пассажиры и экипаж рейса Дели-Москва, комиссионный магазин, весь курс студентов, где училась дочь заразившегося художника. Например, среди посещавших художника был коллега Рубен Сурьянинов. Его жена, уже почувствовав недомогание, тем не менее поехала в Ригу на учебу. Когда ей стало плохо, следом выехал муж. Поэтому были взяты на карантин и обследованы все пассажиры трех рейсов: жены, мужа и общего. Когда выяснилось, что один из контактировавших с художником собрался лететь в Париж, уже вылетающий рейс был остановлен и все пассажиры взяты под наблюдение. Само собой, подразумевалось, что все сотрудники терминала тоже в срочном порядке изолировались и наблюдались. В итоге этих мер были выявлены десятки заразившихся и почти 11 000 контактировавших.

Чтобы устранить угрозу семимиллионной на тот момент столице СССР, город был срочно закрыт. Исследователи отмечают интересный момент: не объявлялся карантин, комендантский час и другие меры. Просто в один момент повсеместно перестали продаваться проездные и авиабилеты, людям рекомендовали не покидать дома без надобности, на вокзалах проводились рейды.

Боткинская больница оказалась на казарменном положении, недостающие материалы, например, белье поставлялось Специальным решением Совета Министров СССР из неприкосновенного запаса белья по противоздушному обороне.

Одним из мер по преодолению эпидемии стала полная неинформированность населения. Во главе операции по борьбе с эпидемией стал сам глава государства Н.С. Хрущев. Одним из условий, которое надо было безоговорочно соблюдать, было полное отсутствие информации об эпидемии. Предполагалось, что люди, узнав о черной чуме, побегут из Москвы и заражению подвергнутся остальные регионы СССР. Бригады по дезинфекции перевозились в специальных фургонах, москвичи видели людей в масках и комбинезонах, как инопланетян, но в новогодней кутерьме или по другим причинам, паники это не вызывало.

Следующим этапом после охвата очага заражения стала тотальная вакцинация населения. За короткое время: в недельный срок в Москве и Подмосковье было привито 10 миллионов человек. Интересный пример: в Москве такого запаса вакцины не было, надо было привезти из Дальнего востока. Стояла непогода, мела метель, погода была нелетная. Поездом везти означало потерять неделю. Были задействованы реактивные военные самолеты и вакцину доставили в Москву в течение суток. О тотальной вакцинации людей предупреждали по радио и просто на улице через громкоговорители. Отказаться было нельзя: без справки о вакцинации передвигаться было невозможно, нельзя было купить даже проездной билет, как упоминалось выше.

В день прививки получали больше миллиона человек, прививки ставили везде: в учреждениях, школах, на вокзалах, всем возрастам – новорожденным, детям, подросткам, пожилым, старым, больным. Таким образом, эпидемия была преодолена за 44 дня, а организованная борьба с ней шла 19 дней. Позднее этот случай был назван беспрецедентной акцией, всего с тремя умершими, включая самого художника. ВОЗ признала СССР лучшей страной по борьбе с эпидемией чумы и отправляла потом в страны Африки и Южную Азию в качестве консультантов советских специалистов. В 1980 г. Всемирная организация здравоохранения провозгласила планету свободной от эпидемии чумы.

Эти меры, названные потом карантин без карантина, помогли в кратчайшие сроки спасти город и огромную империю – Советский Союз от эпидемии.

Результаты и образцы. Анализ ситуации в постковидном мире, еще раз следует подчеркнуть, захватившей весь мир пандемии, позволяют сделать предположения представителей гуманитарных наук об изменении, не только стихийном, но и необходимом, менталитета многих народов. Сегодня очень много говорится и пишется о том, что мир изменится: каким он был до пандемии коронавируса, останется лишь в наших воспоминаниях. Применительно к нам кыргызам и всем кыргызстанцам: говорить об изменении менталитета – это, конечно, тема отдельной большой конференции. Но относительно вакцинации и прививок можно сказать однозначно: отношение изменится. Было очень много желающих вакцинироваться, как только коронавирус стал распространяться сначала внутри одной страны, потом по регионам, странам и континентам, пока не дошел до таких масштабов, что в новостях легче стало перечислять отдельные места в мире,

куда не проник коронавирус. Только пояснения специалистов: ученых и врачей об этапах разработки, апробации и только потом возможной массовой вакцинации, на которую уйдет минимум полтора года остудили пыл желающих таким образом отгородиться от эпидемии.

За последние сто лет мир столкнулся с такими эпидемиями как азиатский грипп в 1957-58 гг. – погибло во всем мире около 2 млн человек, гонконгский грипп в 1968 г. – около миллиона человек, испанский грипп, «испанка» - был самым страшным – унес жизнь 50 миллионов.

Всего в истории человечества зарегистрировано 9 пандемий: черная оспа, чума, холера, тиф, грипп, туберкулёз, малярия, проказа, вич-инфекция. Коронавирус стал десятой в классификации Всемирной организации здравоохранения.

К осени 2020 г. было заражено больше 4 млн человек в 177 странах мира, около 309 тысяч погибло, а коронавирус все еще продолжает свое шествие. В Южной Корее, например, правительство принимает меры на случай второго наступления коронавируса.

Эпидемиологическая ситуация для Кыргызстана осложняется тем, что за границей находится, по данным МИД, 8 тысяч граждан, оставшихся без работы и средств существования и требующих вернуть их в Кыргызстан. Приезд из Соль-Илецка 9 мая 2020 г. трудовых мигрантов сразу вызвал рост инфицированных до 71 человека в сутки, такого еще не было с начала пандемии: среди приезжих оказалось 55 инфицированных. Ограничение выхода на улицу, снижение потребления и подчинение практически всех действий одной единственной цели, опять же, напоминают то состояние обществ, которое они пережили в период мировых войн. Падение преступности и рост домашнего насилия, при этом стихийная мобилизация общества и, напротив, слабые и топчущиеся на месте правительства, случайные назначения «ответственных за всё» и непрерывные атаки на них, — всё это присутствовало в разных острых кризисах XX столетия.

Однако нынешняя пандемия принесла и что-то новое. Он стал новым явлением по воздействию на мировую экономику: коронавирус выключил мир за три месяца – остановкой значительной части производства, сокращением потребления, и ограничением передвижения по всей планете. Для сравнения: «великой депрессией» 1929 г. мир был охвачен за несколько лет, а финансовому кризису 2008 г. понадобился почти год. Многие исследователи заметили, что коронавирус распространялся по мировым глобальным торговым путям.

Вопрос о том, каким станет «мир после коронавируса», волнует многих. Большинство авторов считает, что неизменным он остаться не может. Изменения коснутся как отдельных индивидов, так и общества, и мировое сообщество в целом.

Что это за изменения могут быть?

Эксперты и журналисты едины в одном: США потеряли свое мировое лидерство. Для примера приводится пример со случаем вспышки эпидемии лихорадки эболы 2014 г. в Африке: тогда Америка смогла объединить под своей эгидой страны и предотвратить кризис. Сейчас в условиях пандемии коронавируса Америка самоизолировалась.

Все, причём кое-кто с тревогой, отмечают возрастание роли Китая. Китай сегодня выступает как всемирный лидер борьбы с коронавирусом, а самолёты с китайскими медицинскими работниками и контейнерами, полными масок встречают делегации по всему миру от Ирана до Италии. И всё это под прицелом телевизионных камер и во главе с высокопоставленными представителями правительств. Выражение «дипломатия масок» стало применяться сначала на языке масс медиа, а потом и политиков применительно к Китаю.

Отмечено также, что движение эпидемии идет по демаркационной линии «железного занавеса» по обе стороны которого стояли страны, как тогда говорилось в советском политическом лексиконе «капиталистического мира» и «мировой системы социализма». Больше число погибших от коронавируса в таких странах, как Италия, Испания, Франция, Бельгия, Великобритания, Нидерланды, США и относительное затишье и меньшие людские потери в Чехии, Словакии, Венгрии, Прибалтике и других странах бывшего социалистического мира объясняется специалистами единой системой здравоохранения, с едиными системами прививок, начиная от туберкулеза.

Также, во-вторых, в странах бывшего социалистического лагеря меньше беженцев и трудовых мигрантов, а коронавирус, как замечено, быстро распространяется среди отдельных групп населения.

В-третьих, приводится пример, тоже, как наследие социалистического мира, послушность граждан стран социалистического лагеря: они быстро подчинились требованиям масочного режима и другим условиям карантина.

Изменение мира и угрозу демократии некоторые исследователи видят в тотальном контроле над населением, например, через смартфоны на руках у каждого жителя планеты: с его помощью возможен сбор сведений о передвижениях и контактах каждого гражданина.

Справедливости ради стоит отметить, что некоторые эксперты видят позитивные изменения в обществе:

- переход на работу из дома, т.е. на онлайн связи, называя несколько позитивных последствий: высвобождение дорог от излишнего транспорта, развитие системы ««home office», благодаря технологиям и развитию виртуальных служб, усилению автоматизации и роботизации производств;
- «цифровизацию медицины», т.е. выполнение ряда медицинских процедур с помощью видеотрансляции, внедрение e-рецептов и т.д.;
- цифровизация образования, ставшая в эти дни не угрозой, а новой возможностью; кризис обнажил незаменимую роль профессионалов, в целом ценности образования и профессионализма. Следует отметить, что позитивным последствием для образования пандемию коронавируса считают множество исследователей.

Итак, выводы экспертов и исследователей однозначны: мир изменится, но как и насколько претворятся в жизнь вышеприведенные позитивные и негативные прогнозы, покажет время.

В заключение следует отметить, что 18 мая 2020 г. всемирная организация здравоохранения собрала двухдневную Ассамблею с участием 194 стран, конечно, в виртуальном режиме. Ассамблея должна обсудить насущные вопросы современности, связанные с пандемией, в центре внимания стоит вопрос источника распространения вируса, насколько доводы Президента США Дональда Трампа о вине Китая в распространении эпидемии соответствуют правде и показать, что Всемирная организация здравоохранения не заинтересована скрыть вину Китая как источника пандемии, а будет соблюдать объективность в деле сохранения здоровья мирового человеческого сообщества. Мировая общественность ждет результатов работы Ассамблеи, конечно, в плане ограничения и устранения последствий пандемии.

Т.к. статья была начата в пик распространения эпидемии, автор статьи считает необходимым добавить новые данные. В некоторых странах уровень риска заражения уменьшается, идет на спад количество зараженных, увеличивается число выздоровевших. К сожалению, в Кыргызстане уровень заражения возрастает, после отмены карантина и особенно открытия межгосударственного сообщения, как наземного, так и воздушного. С одной стороны, понимание риска и возрастание опасности заражения с открытием границ диктовало оставить изолированность, но положение граждан за рубежом, в основном трудовых мигрантов, в результате пандемии в мире оставшихся без работы, возможности прокормиться и оплачивать съемное жилье, а также студентов, заставило правительство пойти на прием своих подданных и организовывать авиа- и автобусные рейсы для транспортировки людей на родину. Количество зараженных возросло не только с каждой партией прибывших, но и за счет людей, которые заразились в результате контактов с инфицированными, а также, появились люди, которые не могли объяснить, где, в какой ситуации они стали инфицированными коронавирусом.

Выводы.

Анализируя ситуацию с коронавирусом в 188 странах мира, ученые пришли к выводу, что у 1,7 млрд людей (22% населения Земли) на настоящее время есть риск заболеть коронавирусом, у 349 млн. из них - заболеть в тяжелой форме, т.к. по статистике у них в наличии болезни сердечно-сосудистой системы, почек, ожирение и сахарный диабет (13). Интересен еще один вывод: мужчины подвержены риску заражения больше, чем женщины: мужчины -6%, женщины -3%.

Поэтому выводы автора были бы преждевременны, т.к. только по Кыргызстану: на сегодня на границе с Казахстаном сосредоточены 3300 мигрантов. Они ждут, когда можно будет проехать в Кыргызстан. Необходимо также отметить, что 13 сентября с.г. ученые отметили самый высокий процент всплеска коронавируса в мире- 307930 заразившихся. На 15 сентября в мире зафиксировано по информации Университета Джонса Хопкинса, в мире 29 114 477 зараженных по бишкекскому времени на 00:31 15 сентября (в США - минус 10 часов). Умерли 925 596 человек, выздоровел 19 673 071. Однако в эти данные не включены пациенты, которые не проходили тестирование, поскольку перенесли COVID-19 в легкой форме или без симптомов.

Пандемия продолжается... По состоянию на 9 ноября количество заразившихся превысило 50 млн, число летальных исходов - 1,2 млн, 32,8 млн человек выздоровели. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии. Темпы прироста заболевших не снижаются.

По последним данным, переболевших ковидом в мире 704 753 890; смертельных случаев 70 010681; переболевших – 675 619 811; сейчас болеют 22 123 398. Поэтому роль ученых-гуманитариев в оценке последствий пандемии для человекофонда, особенно аналитическая экспертиза менталитета народов мира, его возможные изменения как необратимые в эпоху глобализации, так и необходимые для защиты от подобных ковиду пандемий может стать не только дискуссией на настоящей конференции, но и темой отдельного заседания.

Литература:

1. Дүйнөлүк саламаттык сактоо ассамблеясы жыйынга чогулду//<https://www.azattyk.org/a/30618612.html>
2. *Ершов. Александр* Месть сурка. «Лента.ру» вспоминает историю чумы. Lenta.ru (30 августа 2013). Дата обращения 3 сентября 2013.
3. *Жуков. Борис* Царица грозная чума // Вокруг Света. 2008, июль.
4. Ковер смерти: как за месяц была остановлена эпидемия черной оспы в Москве в 1960 году // <https://prostoklassno.ru>
5. Ларинский, Николай «ЧП советского масштаба. Часть I»: Вспышки ООИ в Москве
6. *Михель Д. В.* Дуновения чумы // Нева. 2010. № 7. С. 230—245.
7. *Михель Д. В.* Чума и эпидемиологическая революция в России, 1897—1914 // Вестник Евразии. 2008. № 3. С. 142—164.
8. Солодухин О. Ю. Европейские уроки коронавируса <https://www.hse.ru/news/science/359456671.html>
9. *Супотницкий М. В., Морозов А. Г.* Последняя ниша для смертельных вирусов / Независимая газета. — 2015. — № 221 (6552), 14 октября.
10. Тогоева О. Как уберечься от чумы// <https://arzamas.academy/materials/769>
11. *Ястребов, Сергей* Бубонная чума была уже 3800 лет назад. *Элементы* (15 августа 2018).
12. *Ястребов, Сергей* Корабли, верблюды, вши и мех: кто принес в Европу «черную смерть»? *Элементы* (12 августа 2019).
13. Каждому пятому жителю планеты предрекли осложнения при COVID-19//<https://knews.kg/2020/06/28/kazhdomu-pyatomu-zhitelyu-planety-predrekli-oslozhneniya-pri-covid-19>
14. Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 10 миллионов// <https://rus.azattyk.org/a/30694983.html>
15. Коронавирус: статистика по странам <https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/>

Сведения об авторе:

Сынару Кадыровна Алымкулова, д.и.н., профессор — Институт истории и социально-правового образования Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева, ул Раззакова, 51-А, г. Бишкек Кыргызстан, 720026; e-mail: kadyrkyzy@rambler.ru; orcid: 0009-0005-6459-0120.

Information about author:

Synaru K. Alymkulova, Doctor of Historical Sciences, Professor — Institute for the History and social and Law education of the KSU after I.Arabayev, Razzakova ul.51-A, Bishkek, Kyrgyzstan; e-mail: kadyrkyzy@rambler.ru; ORCID: 0009-0005-6459-0120.